

Discuss Data: Community-zentrierter Ansatz für das Forschungsdatenmanagement in den Geistes- und Sozialwissenschaften

Herrmann, Felix

felix.herrmann[at]uni-bremen.de

Forschungsstelle Osteuropa, Universität Bremen, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0002-5134-4378

Kurzawe, Daniel

kurzawe[at]sub.uni-goettingen.de

Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0001-5027-7313

Zusammenfassung. Im Vortrag soll der Community-zentrierte Forschungsdatenmanagement (FDM) Ansatz vorgestellt werden, der im Projekt Discuss Data, einer Plattform für die Veröffentlichung, Annotierung und die Diskussion von Forschungsdaten für die Area Studies zum post-sowjetischen Raum, umgesetzt wird. Discuss Data ist als Zwischenschicht zwischen vorhandenen FDM-Diensten für Authentifizierung, Langzeitarchivierung und DOI Vergabe und den Forschenden konzipiert. Statt ganzer wissenschaftlicher Disziplinen oder Institutionen werden wissenschaftliche (Sub-)Communities für das FDM ihrer jeweiligen knowledge domain adressiert, die über große Schnittmengen in Bezug auf Daten und mit diesen zusammenhängende Methoden und Problemstellungen verfügen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Forschende hochqualifizierte Expert/innen für die Forschungsdaten ihres Bereichs sind und aktiv an deren Kuratierung beteiligt sein sollten. Zudem ist die qualitative akademische Diskussion ein wesentlicher Teil der Qualitätssicherung von Forschungsdaten und darauf aufbauender Analysen und sollte eng angelehnt an die Daten-Veröffentlichung erfolgen. Discuss Data stellt daher interaktive, aus social media Plattformen bekannte Interfaces und Funktionen bereit, um die Einstiegshürde für Forschende in das FDM ihrer Bereiche möglichst niedrig zu halten.

Es gibt eine breite Spannweite von Angeboten zum FDM. Diese reicht von institutsspezifischen-, über fachspezifische-, bis hin zu generischen Diensten für die Speicherung und Bereitstellung von Forschungsdaten, wobei einzelne Angebote sich mitunter auf spezifische Datentypen und Methoden fokussieren.

Discuss Data¹ geht einen alternativen Weg: Wissenschaftliche Communities werden direkt angesprochen und erhalten einen eigenen Diskussionsraum für Daten. Communities werden in Discuss Data nicht als *scientific communities* mit einem direkten Fachbezug bzw. über den direkten Kontext zu wissenschaftlichen Theorien² bzw. Theorienetzen³ oder etablierten Arbeitsgruppen⁴ verstanden, sondern über eine gemeinsame Schnittmenge der verwendeten Methoden, Fragestellungen, Vokabularien und Datentypen definiert. Dies mag mit Fachbereichen zusammenfallen, ermöglicht jedoch auch breitere Zugänge über diese hinaus und bezieht explizit den wachsenden Trend zu trans- und interdisziplinären Forschungsansätzen mit ein. Insbesondere durch den von Digitalisierung und Kommunikation maßgeblich beeinflussten methodischen Wandel wird so ein übergreifendes Wirken in der Forschung ermöglicht, welches traditionelle Trennungen zwischen Ablage- und Wirkungsorten aufbricht.⁵

Discuss Data bietet eine Plattform für Forschende aus unterschiedlichen Fachbereichen, die ein Interesse an bestimmten Forschungsthemen, den entsprechenden Daten und mit diesen verbundenen Methoden und Problemen verbindet. Daten werden nicht bloß präsentiert, sondern bleiben ein aktiver Gegenstand im Diskurs und können darüber hinausgehend zeitlich unabhängig geteilt und diskutiert werden. Der klassische Publikationsbegriff wird um digitale Aspekte erweitert.⁶ Discuss Data ermöglicht die Veröffentlichung, Annotierung und die Diskussion von Forschungsdaten und ist initial als Plattform für die Community der Area Studies zum post-sowjetischen Raum angelegt. Es wird nicht eine bestimmte Forschungs(teil)disziplin angesprochen, sondern es wird anhand eines geografischen Schwerpunktes ein Kommunikationsraum geschaffen, an dessen thematischen Kategorien (z.B. Corruption, Social Policy, Education) spezifische (Sub-)Communities Daten aus ihrem Bereich teilen und diskutieren können.

Der in Discuss Data umgesetzte community-zentrierte Ansatz für das FDM⁷ geht von folgenden Grundannahmen aus:

¹ <https://discuss-data.net/>.

² Kuhn 1996, S. 44f; S. 261.

³ Netze im Sinne zusammenhängenden Theorieelementen, wie etwa in Moulines, „Theory-nets“ 1979, S. 419f beschrieben.

⁴ Gläser 2016.

⁵ Könniker 2017.

⁶ Breuer und Trilcke 2021.

⁷ Herrmann und Kurzawe 2020.

1. Die qualitative akademische Diskussion ist wesentlicher Teil der Qualitätssicherung von Forschungsdaten und darauf aufbauender Analysen. Nur durch die Einbeziehung von Kontext und Methoden der Datensammlung bzw. -generierung lassen sich Daten angemessen einordnen. Die Diskussion von Daten findet in der Regel an anderen Orten, als deren Veröffentlichung statt. Dies ist eine Trennung, die im digitalen Raum keine Berechtigung mehr hat. Stattdessen werden virtuelle Kommunikationsorte benötigt, die Daten und die damit verbundene Diskurse zusammenbringen.

2. Forschende sind hochqualifizierte Expert/innen im Bezug auf die Forschungsdaten ihres Bereichs und sollten an deren Kuratierung aktiv beteiligt sein. Viele vorhandene FDM-Infrastrukturen sehen die Nutzerbeteiligung allerdings nicht vor und bieten zumeist weder einfachste Funktionen für Kommentare, noch für andere Interaktionen. Um die Einstiegshürde gering zu halten, müssen entsprechende Systeme interaktive Funktionen bieten und gleichzeitig deren Bedienung so intuitiv wie möglich gestalten.

Der Aufbau von Discuss Data wurde von 2017 bis 2021 durch die DFG gefördert. Der Quellcode steht in einem Git-Repository als Open Source bereit.⁸ Die Plattform ist seit Oktober 2020 in einer Betaversion online. Sie ist als Zwischenschicht zwischen Forschenden und vorhandenen FDM-Diensten konzipiert. Diese ermöglichen die Vergabe von DOIs für eine bessere Zitier- und Auffindbarkeit und die zusätzliche Nutzung etablierter Daten-Repositories für die Langzeitarchivierung. Künftig sollen weitere Dienste angebunden werden, z.B. Bibliothekskataloge und jene von Fachinformationsdiensten zum Austausch von Metadaten oder weitere Repositorien.

Aktuell zählt Discuss Data 67 Forschende und 51 Datenpublikationen. Daten können in mehreren Formen und orientiert an den Prinzipien für FAIR Data⁹ publiziert werden, im Idealfall als Open Access. Entsprechend lizenzierte Daten werden dann über die DARIAH-DE¹⁰ Infrastruktur öffentlich bereitgestellt. DARIAH-DE ist eine nationale digitale Infrastruktur für Geistes- und Kulturwissenschaften und Teil der

⁸ <https://gitlab.gwdg.de/discuss-data/discuss-data/>.

⁹ <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.

¹⁰ <https://de.dariah.eu/repository/>.

europäischen Forschungsinfrastruktur DARIAH-EU.¹¹ Die Integration in dieses Netzwerk ist ein Baustein zur Nachhaltigkeit von Discuss Data.¹² Alle auf Discuss Data gespeicherten Daten erhalten eine DOI¹³ über DataCite¹⁴. Daten können jedoch auch zunächst nur eingeschränkt publiziert werden, etwa wenn eine Embargofrist gilt oder Gründe, wie etwa der Schutz von Respondent/innen, gegen Open Access als Publikationsmodell sprechen. Dabei sind die Metadaten öffentlich, die Daten jedoch nur zugriffsbeschränkt einsehbar. Die Zugriffsrechte lassen sich feingranular von den Datengeber/innen steuern. Zudem können auch lediglich die Metadaten von Datensammlungen in Discuss Data veröffentlicht werden, etwa wenn die Daten nur innerhalb einer bestimmten Einrichtung eingesehen werden können. So können auch diese Daten von Forschenden gefunden sowie diskutiert und die Datengeber/innen über die Plattform kontaktiert werden.

Datasets auf Discuss Data können kommentiert werden, was das Vorhalten von Daten und das Führen von Diskursen zu diesen auf einer Plattform ermöglicht. Über Nutzer/innenprofile, die Following-Funktion und weitere Kommunikationsfeatures besteht die Möglichkeit, sich auf der Plattform zu vernetzen. Die Benutzerauthentifizierung kann auf zwei Arten geschehen: Discuss Data ist über die DARIAH-AAI¹⁵ angebunden und erlaubt es Nutzenden sich sowohl über Shibboleth mit dem Account ihre Heimatinstitution, als auch über einen DARIAH Account anzumelden.

Das User Interface von Discuss Data erinnert bewusst an bekannte social media Plattformen und nutzt die inzwischen verbreitete Vertrautheit, um die Einstiegshürde möglichst niedrig zu gestalten. Aus dem Kreis der Nutzenden sollen im Laufe der Zeit Kurator/innen gewonnen werden, welche in thematischen Kategorien redaktionelle Aufgaben, wie die technische Prüfung der Daten und als fachliche Ansprechpartner für die Publikationen, übernehmen.

Nach einigen Monaten im Beta-Betrieb zeichnet sich ein differenziertes Bild von der Annahme der Plattform durch die Forschenden ab. Die Zahl der Neuanmeldungen und auch der Datenpublikationen nimmt

¹¹ DARIAH-DE wird über eine Betriebskooperation mit 16 Institutionen betrieben und ist der deutsche Beitrag zu DARIAH-EU.

¹² Die aus DARIAH-DE entwickelten Angebote werden in CLARIAH (<https://www.clariah.de/>) eingebracht und sind ein Baustein der kommenden NFDI Text+ (<https://www.text-plus.org/>).

¹³ <https://www.doi.org/>.

¹⁴ <https://datacite.org/>.

¹⁵ <https://de.dariah.eu/aai/>.

kontinuierlich zu und Institutionen aus dem Forschungsfeld fragen aktiv das Projekt für Info-Veranstaltungen und potentielle Kooperationen an. Allerdings wird die Kommentarfunktion noch wenig genutzt. In einer ersten Communityumfrage unter Nutzenden und Interessierten wurde interessanterweise jedoch genau diese Funktionalität als wünschenswert und besonderes Alleinstellungsmerkmal herausgestellt. Aus den bisherigen Erfahrungen wird deutlich, dass auf die Aufbauphase eine des verstärkten Community Engagements folgen muß, in der etwa durch Workshops und Summer Schools die Userbasis erweitert und Diskurse angestoßen werden.

Discuss Data plant die Ausweitung des Modells auf weitere Communities (u.a. aus den Geschichtswissenschaften und den Digital Humanities). Perspektivisch soll weiteren interessierten Communities mit dedizierten *Community Spaces* die Möglichkeit geboten werden, eine Discuss Data Instanz zu nutzen. Durch die Bereitstellung von Schnittstellen werden Community-spezifische Mehrwertfunktionen (etwa Datenviewer oder Filterfunktionen) ermöglicht. Mittelfristiges Ziel ist die Bereitstellung einer Plattform, die generische Kernfunktionen mit flexibel zuschaltbaren Community-spezifischen Features kombiniert und damit ein nachhaltiges Entwicklungs- und Betriebsmodell ermöglicht.

Bibliografie

Breuer, C, und P Trilcke. „Die Ausweitung der Wissenschaftspraxis des Publizierens unter den Bedingungen des digitalen Wandels“. Herausgegeben von der Arbeitsgruppe »Wissenschaftspraxis« im Rahmen der Schwerpunktinitiative »Digitale Information« der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, 15 p. (2021) <https://doi.org/10.48440/allianzoa.041>.

Könneker, Carsten. „Wissenschaftskommunikation in vernetzen Öffentlichkeiten“. In *Forschungsfeld Wissenschaftskommunikation*, herausgegeben von Bonfadelli, Heinz, Birte Fähnrich Corinna Lühje, Jutta Milde, Markus Rhomberg, Mike S. Schäfer (2017)

Gläser, Jochen. *Wissenschaftliche Produktionsgemeinschaften - Die soziale Ordnung der Forschung* (Frankfurt/Main; New York: Campus, 2006).

Herrmann, Felix und Daniel Kurzawe. „Discuss Data: Community-zentrierter Ansatz für das Forschungsdatenmanagement in den Geistes- und Sozialwissenschaften“, *Bausteine Forschungsdatenmanagement*: Nr. 2 (2020), <https://doi.org/10.17192/BFDM.2020.2.8277>.

Kuhn, Thomas S. *The structure of scientific revolutions*. 3rd ed. (1996), (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1962).

Moulines, C.U. „Theory-nets and the evolution of theories: the example of Newtonian mechanics“. *Synthese* 41, Nr. 3, 417–39 (1979): <https://doi.org/10/dksqb2>.